

Factores determinantes del desempeño y rendimiento laboral que intervienen en la Productividad humana

N. Tass Salinas^{1*}, R.A. Ricoy García¹, R.E. Arcos Juárez¹, E. Macías Calleros²

¹Departamento Académico de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, Carretera Balancán-Villahermosa, Km 3, C.P. 86930, Balancán, Tabasco.

²Facultad de Contabilidad y Administración de Tecomán, Universidad de Colima, Carretera Colima-Manzanillo, Km 40, Colonia La Estación, C.P. 28934, Tecomán, Colima, México

[*nancy.tass84@gmail.com](mailto:nancy.tass84@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Hacer referencia a la Productividad humana, es enfocarse a una línea de investigación basada en la generación del conocimiento hacia la mejora, debido al impacto que propicia para apoyar a las organizaciones en hacerlas productivas y competitivas en una sociedad emergida en cambios constantes. El objetivo de esta investigación se basó en identificar qué factores determinan la productividad en el desempeño y rendimiento laboral humano de las MiPymes en Balancán, Tabasco en el 2021. El tipo de investigación es transversal; con una muestra de 18 MiPymes y un cuestionario estructurado como instrumento de medición con un alfa de Cronbach de 0.9111 para validar la fiabilidad de los datos, haciendo un análisis estadístico ANOVA y correlacional con la Prueba Tukey que determinaron los factores que influyen en el desempeño y rendimiento laboral de la productividad humana, para después, diseñar y proponer estrategias tácticas a las MiPymes.

Palabras clave: Productividad humana, desempeño, rendimiento, MiPymes.

Abstract

To refer to Human Productivity is to focus on a line of research based on the generation of knowledge towards improvement, due to the impact it provides to support organizations in making them productive and competitive in a society emerging in constant changes. The objective of this research was based on identifying what factors determine productivity in human performance and work performance of MiPymes in Balancán, Tabasco in 2021. The type of research is transversal; with a sample of 18 MiPymes and a structured questionnaire as a measurement instrument with a Cronbach's alpha of 0.9111 to validate the reliability of the data, doing an ANOVA and correlational statistical analysis with the Tukey Test that determined the factors that it infers in the performance and labor performance of human productivity, to later design and propose tactical strategies to MiPymes.

Key words: Human productivity, performance, performance, MiPymes.

Introducción

El único camino para que un negocio pueda crecer y aumentar sosteniblemente la competitividad y rentabilidad es aumentando la productividad [3]. Los instrumentos fundamentales que originan una mayor productividad son: la mejora de métodos, la determinación de los tiempos correspondientes a los métodos mejorados, la eliminación de despilfarros (mudas) y un sistema adecuado de retribuciones. En otras palabras, la productividad humana busca que los recursos sean usados de manera que generen mayores ingresos o producción en un período determinado; mientras más eficaces sean los procesos, mayores son las oportunidades de lograr un crecimiento económico para una empresa. Esto incluye tener un equipo de trabajo motivado, con un buen clima laboral y todas las herramientas necesarias para llevar a cabo sus tareas de la mejor manera. Un elemento importante en la gestión de las organizaciones es el bienestar y la satisfacción de los trabajadores, por cuanto está relacionado con resultados económicos, manejo de conflictos, satisfacción de los clientes y logro de eficiencia organizacional [5]. El capital humano es probablemente el activo más

valioso que posee una empresa. Por eso, es fundamental saber gestionarlo de forma correcta y proporcionar las herramientas adecuadas para facilitar las tareas diarias [4].

[11] Vivimos en la era del conocimiento y en pleno siglo XXI, aún no se valoriza el capital humano en las organizaciones, mucho menos, en las micros, pequeñas y medianas empresas tradicionales; ya que, en la mayoría de los casos, no cuentan con una preparación para los desafíos que les permita tener una planeación estratégica para el futuro; son incapaces de pensar en términos que no sean de gratificación instantánea, olvidando que el único factor competitivo que tiene una organización de otra es el humano.

Toda organización, tiene capital intelectual [6], siendo éste, la suma de todos los conocimientos que posee el personal y que le da ventaja competitiva a la organización. Cuando los administradores llevan a cabo actividades de manejo de capital humano como parte de sus responsabilidades y tareas, lo hacen para facilitar la contribución de estas personas al objetivo común de alcanzar las metas de la organización a la que pertenecen. La importancia de estas actividades se hace evidente cuando se toma conciencia de que los seres humanos constituyen el elemento común de toda organización; en todos los casos, son hombres y mujeres quienes crean y ponen en práctica las estrategias e innovaciones en las organizaciones.

El incremento de la dependencia recíproca entre individuos, organizaciones y economías locales, estatales y nacionales seguirá dándose; porque la sociedad enfrenta numerosos desafíos y parte de nuestra responsabilidad, es contribuir. Es evidente que los esfuerzos aislados de un individuo no serían eficientes para proporcionar soluciones eficaces y la única manera de enfrentar estos desafíos es mediante la creación de organizaciones más eficientes, capaces de alcanzar resultados que les permita generar competitividad, mediante la calidad de los productos, procesos y/o servicios que genere.

Las micros, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) requieren reinventarse para enfrentar los cambios y nuevos retos que actualmente tenemos como sociedad [9]. Esa reinención debe estar basada en generar productividad para posicionarse en el entorno competitivo de los negocios, dando hincapié a propiciar cambios frugales, que quiere decir, "hacer lo mejor posible con los recursos que se tiene".

La mayoría de las empresas que existen en el municipio de Balancán son de tipo micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes); tienen baja competitividad porque su capacidad de crecimiento se ve afectada por la baja productividad humana que está directamente relacionada con el desempeño, orientado a la calidad del servicio o trabajo que realiza el personal y el rendimiento laboral, relacionado con el producto y/o servicio generado del trabajo del personal.

Es por ello que la investigación tuvo como objetivo principal identificar los factores que determinan la productividad en el desempeño y rendimiento laboral humano de las MiPymes en Balancán, Tabasco en el 2021, mediante un cuestionario estructurado, aplicado a 51 personas que forman parte del personal de las 18 MiPymes encuestadas y analizando por medio del software estadístico Minitab los datos obtenidos, como consiguiente se brindan las alternativas de mejora en beneficio del personal y de las empresas y en el futuro se pretende que esta investigación sirva de guía para otras investigaciones relacionadas al desempeño y rendimiento laboral humano en la productividad.

Metodología

Diseño de la investigación

[1] El diseño de esta investigación consta de un enfoque cuantitativo y mixto porque a través de la aplicación de encuestas se observó y midió el comportamiento del personal en las MiPymes de Balancán, Tabasco. Tiene enfoque cuantitativo por el tipo de análisis realizado posteriormente, se hace énfasis en el control de las variables, la muestra es estadísticamente válida y lo suficiente para mostrar índices de confiabilidad del 95%. Así también es de tipo transversal ya que suelen incluir

individuos con y sin la condición en un momento determinado (medición simultánea) y en este tipo de diseño, el investigador no realiza ningún tipo de intervención (interferencia) [7]. El investigador realiza una sola medición de la o las variables en cada individuo (número de mediciones); sin embargo, cuando se realizan dos o más mediciones de las variables de interés en el mismo individuo, el diseño y especialmente el plan de análisis cambia y el diseño de corte transversal se convierte en longitudinal; considerando que la unidad de análisis es el individuo [6].

Instrumento de evaluación y objeto de estudio

El rendimiento y desempeño son factores dependientes de la productividad en cualquier organización, en primera instancia, el rendimiento es la relación entre lo producido y los medios empleados, es el producto del trabajo y el desempeño, por otra parte, es la manera en que se cumplen las actividades o servicios, por ejemplo; un empleado puede tener un desempeño de alta calidad o de baja calidad, esto acorde a sus capacidades individuales, adquiridas a lo largo de la experiencia laboral. Para llevar a cabo la presente investigación, se recurrió a diversas técnicas de recopilación de información, esto dentro del enfoque mixto. Fue necesario considerar tres variables en la búsqueda de la información: lugar, tiempo y procedimiento; en este caso, se realizó un conteo de las MiPymes de Balancán, Tabasco, del resultado obtenido, se obtuvo una muestra de 18 empresas para el estudio, mediante la aplicación de la fórmula estadística de población infinita, estructurándose una encuesta previamente validada por los docentes investigadores del Cuerpo Académico en Formación ITESLR-CA-04 CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN LAS PYMES, del Tecnológico Nacional de México, campus de los Ríos; donde se consideró una encuesta por cada variable: desempeño y rendimiento, con 8 ítems de rendimiento y 10 ítems de desempeño; basadas en los factores que intervienen en cada variable; utilizando la escala Likert como herramienta de complementación a la encuesta y validada la confiabilidad por el nivel alfa de Cronbach, aplicándose en el mes de junio de 2021.

El objeto de investigación son las micros, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) del municipio de Balancán Tabasco; por tanto, se considera como sujetos de la investigación al personal que labora en las 18 MiPymes ubicadas en la cabecera municipal de Balancán Tabasco. Los sujetos de esta investigación cuentan con una escolaridad media superior con un rango de edad de 25-50 años masculino y femenino.

Análisis e Interpretación de datos

Los datos obtenidos se trasladaron al programa Minitab 19. [2] Se ejecutó un análisis ANOVA con prueba de Tukey para reconocer qué factores de las variables presentan diferencias significativas en la percepción de los encuestados. Seguidamente, se efectuó un análisis de correlación Pearson para determinar la correlación existente entre los factores de la productividad humana.

Resultados y discusión

El instrumento fue aplicado a 51 personas que laboran en 18 microempresas ubicadas en el municipio de Balancán, Tabasco, México, teniendo como resultado de su confiabilidad un Alfa de Cronbach de 0.9111, que representa una

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(\frac{\sum_{i=1}^K \sigma_{Y_i}^2}{\sigma_X^2} \right)$$

$$\begin{aligned} \alpha \text{ (Alfa)} &= 0.9111 \\ K \text{ (Número de ítems)} &= 18 \\ V_i \text{ (Varianza de cada ítems)} &= 18.032 \\ V_t \text{ (Varianza total)} &= 20.146 \end{aligned}$$

confiabilidad en el rango alto [8].

Análisis de varianza

El resultado del análisis ANOVA demostró la existencia de diferencias significativas entre cada uno de los factores de ambas secciones: Desempeño y Rendimiento laboral; basándose en un valor de $p < 0.05$ (0.000) y aplicando la prueba Tukey para identificar los factores determinantes que presentaron diferencias, con una confianza de 95%. Mediante el Método de Tukey y una confianza de 95%, se observa en la Tabla 1., que el factor de Satisfacción es significativamente igual en los tres grupos, con una media de 4.020.

Tabla 1. Método de Tukey de la variable Desempeño Laboral. Minitab 19, 2021

Factor	N	Media	Agrupación
Trabajo en Equipo	51	4.431	A
Motivación Intrínseca	51	4.2353	A B
Manejo de Conflicto	51	4.137	A B
Satisfacción	51	4.020	A B C
Clima Laboral	51	3.824	B C
Factores Familiares	51	3.765	B C
Formación y Desarrollo	51	3.510	C
Toma de Decisiones	51	2.804	D

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Haciendo el análisis de Tukey y una confianza de 95%, se observa en la Tabla 2. Método de Tukey de la variable Rendimiento Laboral, que los factores Motivación Extrínseca, Estructura Organizativa, Factores Ambientales y Mano de Obra son significativamente igual en los tres grupos; pero acorde al valor de las medias, el de mayor impacto es la Motivación Extrínseca.

Tabla 2. Método de Tukey de la variable Rendimiento Laboral. Minitab 19, 2021

Factor	N	Media	Agrupación
Liderazgo Organizacional	51	4.6	A
Materia Prima	51	4.2	A B
Motivación Extrínseca	51	4.1	A B C
Estructura Organizativa	51	3.9	A B C
Maquinaria	51	3.9	B C
Factores Ambientales	51	3.6	B C D
Mano Obra	51	3.5	B C D
Cultura Empresarial	51	3.5	C D
Medición	51	3.1	D
Método de trabajo	51	2.9	D

Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

La prueba ANOVA o análisis de varianza es un método estadístico que permite descubrir si los resultados de una prueba son significativos [2]. El uso apropiado de ANOVA en el análisis de los datos del instrumento de medición requiere que se cumplan algunos supuestos, incluyendo la distribución normal de la información, la independencia de los casos y la igualdad de varianza. En la presente investigación se analizaron las variables dependientes: Desempeño y Rendimiento Laboral, utilizando un IC de 95%.

Análisis de correlación de Pearson

En el gráfico 1. Correlación de Pearson de la variable Desempeño Laboral, se interpreta mediante valores de correlación significativa y fuerte, indicando que los elementos miden la misma variable y de forma positiva en la mayoría.

Gráfico 1. Correlación de Pearson de la variable Desempeño Laboral. Minitab 19, 2021

La matriz de correlación muestra los valores de correlación de Pearson, que miden el grado de relación lineal entre cada par de factores por variables. Los valores de correlación se pueden ubicar entre -1 y +1. A continuación, en la Tabla 3. Correlaciones de la variable Desempeño Laboral, se muestran las correlaciones determinadas por los factores de estudio de la variable, considerando que los valores cercanos a 1, mostrarán mayor significancia al correlacionarse con los demás.

Tabla 3. Correlaciones de la variable Desempeño Laboral. Minitab 19, 2021

	Motivación Intrínseca	Satisfacción	Toma de Decisiones	Trabajo en Equipo	Manejo de Conflicto	Formación y Desarrollo	Clima Laboral
Satisfacción	0.9						
Toma de Decisiones	0.8	0.8					
Trabajo en Equipo	0.6	0.7	0.5				
Manejo de Conflicto	0.9	0.9	0.8	0.6			
Formación y Desarrollo	-0.8	-0.8	-0.9	-0.5	-0.8		
Clima Laboral	0.8	0.8	0.8	0.6	0.8	-0.8	
Factores Familiares	-0.8	-0.8	-0.8	-0.5	-0.8	0.9	-0.9

Considerando que la Satisfacción es el factor con correlación fuerte (0.9), se procedió a ejecutar la correlación en parejas de Pearson, con un IC de 95%, para determinar con que otros factores se relaciona en un alto nivel, tal como se muestra en la Tabla 4. Correlación en parejas de Pearson de la variable Desempeño Laboral.

Tabla 4. Correlación en parejas de Pearson de la variable Desempeño Laboral. Minitab 19, 2021

Muestra 1	Muestra 2	Correlación	IC de 95% para p
Satisfacción	Motivación Intrínseca	0.9	(0.8, 0.9)
Toma de Decisiones	Motivación Intrínseca	0.8	(0.7, 0.9)
Trabajo en Equipo	Motivación Intrínseca	0.6	(0.4, 0.7)
Manejo de Conflicto	Motivación Intrínseca	0.9	(0.9, 1.0)
Formación y Desarrollo	Motivación Intrínseca	-0.8	(-0.9, -0.7)
Clima Laboral	Motivación Intrínseca	0.8	(0.6, 0.9)
Factores Familiares	Motivación Intrínseca	-0.8	(-0.9, -0.7)
Toma de Decisiones	Satisfacción	0.8	(0.7, 0.9)
Trabajo en Equipo	Satisfacción	0.7	(0.5, 0.8)
Manejo de Conflicto	Satisfacción	0.9	(0.9, 1.0)
Formación y Desarrollo	Satisfacción	-0.8	(-0.9, -0.7)
Clima Laboral	Satisfacción	0.8	(0.7, 0.9)
Factores Familiares	Satisfacción	-0.8	(-0.9, -0.6)
Trabajo en Equipo	Toma de Decisiones	0.5	(0.3, 0.7)
Manejo de Conflicto	Toma de Decisiones	0.8	(0.7, 0.9)
Formación y Desarrollo	Toma de Decisiones	-0.9	(-1.0, -0.9)
Clima Laboral	Toma de Decisiones	0.8	(0.7, 0.9)
Factores Familiares	Toma de Decisiones	-0.8	(-0.9, -0.7)
Manejo de Conflicto	Trabajo en Equipo	0.6	(0.4, 0.8)
Formación y Desarrollo	Trabajo en Equipo	-0.5	(-0.7, -0.3)
Clima Laboral	Trabajo en Equipo	0.6	(0.4, 0.8)
Factores Familiares	Trabajo en Equipo	-0.5	(-0.7, -0.3)
Formación y Desarrollo	Manejo de Conflicto	-0.8	(-0.9, -0.7)
Clima Laboral	Manejo de Conflicto	0.8	(0.7, 0.9)
Factores Familiares	Manejo de Conflicto	-0.8	(-0.9, -0.6)
Clima Laboral	Formación y Desarrollo	-0.8	(-0.9, -0.7)
Factores Familiares	Formación y Desarrollo	0.9	(0.8, 0.9)
Factores Familiares	Clima Laboral	-0.9	(-0.9, -0.8)

Analizando las correlaciones en parejas, se puede observar que el factor Satisfacción está directamente relacionado con la Motivación Intrínseca, toma de decisiones, trabajo en equipo, manejo de conflicto y clima laboral, en un rango de intervalo de significativa a fuerte (± 0.7 a ± 0.9); coincidiendo con los resultados del instrumento aplicado, donde el personal encuestado hace mención que les gusta el trabajo que desempeña en las microempresas, que trabajan en equipo para el logro de las actividades y solucionan los problemas de forma consensada y pacífica, generando un buen ambiente laboral entre ellos. El impacto de este factor genera un indicador clave para ayudar a las microempresas a incentivar la productividad mediante el desempeño laboral del personal.

Medir el rendimiento laboral de una manera adecuada permitirá a las microempresas ubicar al personal en los puestos que más se adecúan a su perfil, mejorar la coordinación de los procesos, mejorar los puntos débiles, motivar a los empleados y, en definitiva, solventar los problemas de productividad en cada una de las áreas y mejorar la actividad de las microempresas [10]. Por ello, es importante determinar qué factores son los determinantes. En el gráfico 2. Correlación de Pearson de la variable Rendimiento Laboral, se interpreta mediante valores de correlación significativa y fuerte, indicando que los elementos miden la misma variable de estudio.

Gráfico 2. Correlación de Pearson de la variable Rendimiento Laboral. Minitab 19, 2021

A continuación, en la Tabla 5. Correlaciones de la variable Desempeño Laboral, se muestran las correlaciones determinadas por los factores de estudio.

Tabla 5. Correlaciones de la variable Rendimiento Laboral. Minitab 19, 2021

	Motivación Extrínseca	Factores Ambientales	Estructura Organizativa	Materia Prima	Maquinaria	Mano Obra	Medición	Cultura Empresarial	Método de trabajo
Factores Ambientales	0.7								
Estructura Organizativa	0.7	0.9							
Materia Prima	0.9	0.7	0.7						
Maquinaria	0.7	0.9	0.9	0.7					
Mano Obra	0.7	1.0	0.9	0.7	0.9				
Medición	0.7	0.9	0.8	0.7	0.8	0.9			
Cultura Empresarial	0.7	0.9	0.8	0.6	0.8	0.9	0.8		
Método de trabajo	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	
Liderazgo Organizacional	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8

Considerando que los factores determinantes del Rendimiento Laboral acorde al análisis correlacional son la Motivación Extrínseca, los Factores Ambientales, la Estructura Organizativa y la Mano de Obra, por mostrar datos que indican una correlación significativa a fuerte (± 0.7 a ± 0.9) en mayor grado. Para desarrollar estrategias que permitan mejorar el rendimiento, se debe conocer la relación de estos factores con los demás factores de estudio de la variable Rendimiento Laboral, mediante un análisis de correlación en parejas de Pearson, utilizando un IC de 95%. En este análisis fue importante identificar los factores con un nivel de correlación de significativa a fuerte (± 0.7 a ± 0.9), relacionados entre ellos, tal como se muestra en la Tabla 6. Correlación en parejas de Pearson de la variable Rendimiento Laboral, donde la interpretación indica que la motivación extrínseca tiene

una correlación significativa con los factores ambientales, estructura organizativa, materia prima, maquinaria, mano de obra, medición y la cultura organizacional; ya que influye directamente el liderazgo que muestran los administradores de las microempresas, mediante la gestión y apoyo a las actividades que realiza el personal. Los factores ambientales, muestran una correlación fuerte, con la estructura organizativa, materia prima, maquinaria, método de trabajo, medición y liderazgo organizacional, debido a las condiciones óptimas que especificaron tener al realizar las actividades encomendadas, porque de ello depende que la materia prima perdure y que la maquinaria no falle por las condiciones térmicas debido a las altas temperaturas de la región. La estructura Organizativa tiene una correlación significativa con la materia prima, maquinaria, mano de obra, medición, cultura empresarial, método de trabajo y liderazgo organizacional, ya que al tener delimitadas las actividades que debe realizar el persona propicia efectividad en las acciones y por último, la mano de obra, denota una correlación fuerte con la medición, cultura Empresarial, método de trabajo y liderazgo organizacional, basándose en contar con el personal necesario y con las capacidades, conocimiento, habilidades y destrezas para ejecutar las actividades encomendadas, propiciando un buen ambiente laboral fomentando valores.

Tabla 6. Correlación en parejas de Pearson de la variable Rendimiento Laboral. Minitab 19, 2021

Muestra 1	Muestra 2	Correlación	IC de 95% para ρ
Factores Ambientales	Motivación Extrínseca	0.7	(0.6, 0.8)
Estructura Organizativa	Motivación Extrínseca	0.7	(0.5, 0.8)
Materia Prima	Motivación Extrínseca	0.9	(0.9, 1.0)
Maquinaria	Motivación Extrínseca	0.7	(0.6, 0.8)
Mano Obra	Motivación Extrínseca	0.7	(0.6, 0.8)
Medición	Motivación Extrínseca	0.7	(0.5, 0.8)
Cultura Empresarial	Motivación Extrínseca	0.7	(0.5, 0.8)
Método de trabajo	Motivación Extrínseca	0.6	(0.4, 0.8)
Liderazgo Organizacional	Motivación Extrínseca	0.6	(0.4, 0.8)
Estructura Organizativa	Factores Ambientales	0.9	(0.8, 0.9)
Materia Prima	Factores Ambientales	0.7	(0.5, 0.8)
Maquinaria	Factores Ambientales	0.9	(0.9, 1.0)
Mano Obra	Factores Ambientales	1.0	(0.9, 1.0)
Medición	Factores Ambientales	0.9	(0.8, 0.9)
Cultura Empresarial	Factores Ambientales	0.9	(0.8, 0.9)
Método de trabajo	Factores Ambientales	0.7	(0.6, 0.8)
Liderazgo Organizacional	Factores Ambientales	0.8	(0.7, 0.9)
Materia Prima	Estructura Organizativa	0.7	(0.5, 0.8)
Maquinaria	Estructura Organizativa	0.9	(0.8, 0.9)
Mano Obra	Estructura Organizativa	0.9	(0.8, 0.9)
Medición	Estructura Organizativa	0.8	(0.7, 0.9)
Cultura Empresarial	Estructura Organizativa	0.8	(0.6, 0.9)
Método de trabajo	Estructura Organizativa	0.7	(0.5, 0.8)
Liderazgo Organizacional	Estructura Organizativa	0.7	(0.6, 0.8)
Maquinaria	Materia Prima	0.7	(0.5, 0.8)
Mano Obra	Materia Prima	0.7	(0.5, 0.8)
Medición	Materia Prima	0.7	(0.5, 0.8)
Cultura Empresarial	Materia Prima	0.6	(0.4, 0.8)
Método de trabajo	Materia Prima	0.7	(0.5, 0.8)
Liderazgo Organizacional	Materia Prima	0.7	(0.5, 0.8)
Mano Obra	Maquinaria	0.9	(0.9, 1.0)
Medición	Maquinaria	0.8	(0.7, 0.9)
Cultura Empresarial	Maquinaria	0.8	(0.7, 0.9)

Método de trabajo	Maquinaria	0.7	(0.5, 0.8)
Liderazgo Organizacional	Maquinaria	0.7	(0.5, 0.8)
Medición	Mano Obra	0.9	(0.8, 0.9)
Cultura Empresarial	Mano Obra	0.9	(0.8, 0.9)
Método de trabajo	Mano Obra	0.7	(0.6, 0.8)
Liderazgo Organizacional	Mano Obra	0.8	(0.7, 0.9)
Cultura Empresarial	Medición	0.8	(0.7, 0.9)
Método de trabajo	Medición	0.9	(0.8, 0.9)
Liderazgo Organizacional	Medición	0.9	(0.8, 0.9)
Método de trabajo	Cultura Empresarial	0.7	(0.5, 0.8)
Liderazgo Organizacional	Cultura Empresarial	0.8	(0.7, 0.9)
Liderazgo Organizacional	Método de trabajo	0.8	(0.7, 0.9)

Trabajo a futuro

Se brindan las alternativas de mejora en beneficio del personal y de las empresas y en el futuro se pretende que esta investigación sirva de guía para otras investigaciones relacionadas a incrementar el desempeño y rendimiento laboral humano de las organizaciones.

Conclusiones

Según el estudio, la satisfacción es el factor clave para el desempeño de los clientes internos en una microempresa pues esta tiene que ver con el nivel de conformidad en el puesto y lugar de trabajo, una persona satisfecha con su entorno y con estado del ánimo positivo tendrá siempre un mayor nivel de desempeño laboral, además, la satisfacción se relaciona positivamente con la motivación extrínseca, es decir, con la manera en que las organizaciones motivan al personal. Las investigaciones indican que tiene sentido poner a las personas de buen humor. Los líderes que se enfocan en metas inspiradoras generan mayor optimismo, cooperación y entusiasmo en el personal, lo que incrementa la satisfacción y desempeño. La motivación intrínseca, es otro factor influyente en la satisfacción pues el desempeño de una persona internamente motivada no será igual al de un individuo sin metas ni aspiraciones personales. La toma de decisiones se relaciona también con la satisfacción ya que según el grado delegado de los líderes al personal podrá influir de forma positiva empoderando a los individuos y generando un sentimiento de mayor capacidad o por el contrario, al no contar con la confianza de los líderes, el personal se verá influido negativamente por sentimientos de incapacidad y desconfianza.[9] El trabajo en equipo, aumenta la satisfacción del personal porque prefieren realizar actividades acompañados que de forma individual. El manejo de conflictos y el clima laboral son factores correlacionados con la satisfacción pues tienen que ver con la forma en que se relaciona el personal unos con otros y con la manera en que afrontan sus problemas, según el estudio la mayor parte del personal asume roles de espectador y mediador, ambos roles son positivos. Los factores ambientales como el ambiente térmico, el ambiente acústico o la iluminación influyen directamente en el desempeño ya que este es la manera en que un empleado realiza sus tareas y si alguno de estos ambientes es inadecuado el nivel de desempeño disminuirá, según el estudio actualmente los factores ambientales influyen negativamente en las MiPymes de Balancán al igual que la mano de obra y la estructura organizacional estos últimos son factores relacionados con los roles de trabajos, horarios y procedimientos.

Agradecimientos

Al personal y administradores de las MiPymes del municipio de Balancán, Tabasco, que aportaron valor con la información proporcionada para la presente investigación, proporcionando datos cualitativos y cuantitativos que permitieron conocer los factores determinantes que influyen en el desempeño y rendimiento laboral de la productividad humana. Al Tecnológico Nacional de México por la oportunidad de realizar este estudio y al TecNM Campus de los Ríos por brindar las herramientas que fueron vitales e importantes en el desarrollo del estudio.

Referencias

- [1] C. (20 de Abril de 2018). *ClasificaciónDe*. Obtenido de ClasificaciónDe: <https://www.clasificacionde.org/tipos-de-cuestionarios/>
- [2] Commons, C. (s.f.). © *Addlink Software Científico*. Obtenido de <https://www.addlink.es/productos/minitab-statistical-software#caracteristicas>
- [3] Good, T., & Brophy, J. (2016). *Psicología Educativa Contemporánea*. México, D.F: McGraw-Hill.
- [4] Palaci, F. (2005). *Psicología de la organización*. Madrid, España: Pearson Prentice Hall.
- [5] Robbins, S. P., & Coulter, M. (2005). *Administración, Octava edición*. México: Pearson Educación.
- [6] Robbins, S., & Judge, T. A. (2017). *Comportamiento Organizacional*. México: Pearson.
- [7] Rodríguez, M., & Mendivelso, F. (2018). Diseño de investigación de corte transversal. *Revista Médica Sanitas*.
- [8] Sampieri, R. H. (2018). *Metodología de la Investigación*. México: McGrawHill.
- [9] Singh, H. (2008). *Human factor and organisational productivity in textile industry in north India*. India: Panjab University.
- [10] Werther, W., & Davis, K. (2004). *Administración de personal y recurso humano*. México: McGrawHill.
- [11] Werther, W., & Jr, P. D. (2014). *Administración de Recursos Humanos. Gestión del capital humano*. México: McGrawHill Education.